

Rectificatie

In de bijdrage van J. E. Spinosa Cattela over „Een nieuwe vorm van publicatie van de jaarbalans”, verschenen in het November-nummer 1947, pag. 325, komt een storende fout voor, waarvoor wij onze verontschuldiging aanbieden. Op de negentiende regel staat vermeld: „..... dat deze goedkeuring gebaseerd is op de bevindingen”, hetgeen moet zijn „..... dat deze toevoeging gebaseerd is op de bevindingen”.

ECONOMISCH VACUUM

door Prof. Dr J. F. ten Doesschate

Zelfs een ouderwetse individualist, die nog steeds droomt van Quesnay's „laissez faire et laissez aller” en derhalve het doen en laten ener tegenwoordige regering op economisch gebied met verbijstering gadeslaat, zal niet kunnen ontkennen, dat de omstandigheden heel anders zijn en de problemen, waarvoor de regering zich gesteld ziet, van veel groter allure dan vroeger. Aan de andere kant zal zelfs de meest overtuigde aanhanger ener „progressieve” economische politiek niet kunnen ontkennen, dat hij dikwijls in het duister tast en de consequenties der door hem gewilde leiding niet volledig kan overzien.

Wij doen in het onderstaande een keuze uit enkele der meest actuele bedrijfseconomische vraagstukken, die door overheidsmaatregelen in belangrijke mate beïnvloed worden, en die tot een paradox leiden, waarop nog weinig de aandacht gevestigd is. De bedoeling is daarbij niet, het te dezer zake gevolgde overheidsbeleid te critiseren, doch wel er enkele consequenties van in het licht te stellen.

1. Dat de vervangingswaarde van kapitaalgoederen in vele gevallen 3 à 4 maal het vooroorlogse peil, uitgedrukt in guldens, heeft bereikt, is een algemeen bekend feit. Eveneens, dat productie en reproductie in een op duurzaamheid gericht bedrijf onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn, waaruit de noodzaak ener zodanige kostenberekening en financiering voortvloeit, dat teloorgegangene kapitaaldelen, in waarde gemeten, steeds vervangen worden. Overheid en bedrijfsleven zien zich hier geplaatst als antagonist. Met betrekking tot het binnenland wenst de overheid lage prijzen, laag gecalculerde kostprijzen en in overeenstemming daarmee geschematiseerde winsten. Het fiscale bezwaar der geringe winsten — immers, zij ontvangt een procentueel aandeel van de fiscale winst — acht zij kennelijk geringer dan het voordeel uit overwegingen van loon- en prijspolitiek. De bedrijven daarentegen hebben er uit zelfbehoud belang bij hun winsten zodanig te calculeren, dat vervanging der kapitaalmutaties op het enorm gestegen prijsniveau in de toekomst mogelijk zal zijn en de prijzen zodanig te stellen, dat tenminste alle elementen van de kostprijs — ook de door de overheid niet als zodanig erkende — er in verdisconteerd zijn. Met betrekking tot de buitenlandse afzet heeft de overheid

zowel uit deviezenoogpunt als uit fiscale overwegingen belang bij hoog gecalculeerde winsten. Het belang der bedrijven gaat veelal in dezelfde richting, met dien verstande echter, dat de neiging om naar „hard-currency”landen te exporteren bij hen dikwijls geringer is dan de overheid zou wensen. Omgerekend in guldens maakt men dikwijls in landen met zwakke valuta's betere prijzen en hoewel sommige bedrijven uit sociaal-economische overwegingen desniettemin hun exporten naar het dollar-gebied handhaven of zelfs bevorderen, liggen ook hier de belangen van overheid en bedrijfsleven niet geheel parallel. Vandaar het streven der overheid, om in het bijzonder de export naar het dollar-gebied te vergroten. In het algemeen kan men o.i. zeggen, dat de buitenlandse markten, zolang de wereldconjunctuur niet omslaat en de sellers' market niet plaats maakt voor een buyers' market, een ruim voldoende remuneratie voor de Nederlandse producent bieden, doch op de binnenlandse markt is dit sinds enige tijd door nog nader te noemen oorzaken een punt van ernstige twijfel. Ook schijnt in sommige bedrijfstakken de verhouding andersom te liggen, waardoor in deze de binnenlandse markt betere prijzen verschaft dan de buitenlandse.

Het in het voorgaande genoemde standpunt van de overheid heeft er toe geleid, dat enerzijds bij de berekening der fiscale winst afschrijving naar vervangingswaarde niet wordt toegestaan, anderzijds het opnemen dezer afschrijving in de kostprijs door het Directoraat-Generaal van de Prijzen niet wordt erkend. Bedrijfseconomisch echter moeten beide standpunten worden verworpen. Het is onjuist de onderhavige afschrijvingen over het verschil tussen vervangingswaarde en historische kostprijs als winst aan te zien, omdat zij zonder gevaar voor liquiditeit en continuïteit der onderneming niet kunnen worden uitgekeerd; het is onjuist deze niet in de kostprijs op te nemen, omdat zij nu eenmaal bij de productie gebrachte waarde-offers zijn. Wat in wezen geschiedt, is, dat kosten in plaats van winsten aan de gemeenschap worden uitgekeerd. Deze figuur wordt mogelijk, omdat de onderhavige activa een deel van hun prestatievermogen aan het bedrijfsproces afstaan in een tijd, waarin deze prestatie, in de geldeenschap gemeten, een veel hogere waarde heeft dan ten tijde van de aanschaffing.

2. Er zijn nog andere moeilijkheden van soortgelijke aard. De overheid heeft via het College van Rijksbemiddelaars voor 1947 een loons- en salarisuitkering van 1 week resp. 2 % van het jaarloon goedgekeurd. Er bestaat o.i. niet de minste twijfel aan, dat hierdoor het door de bedrijven bij de productie gebrachte waarde-offer verhoogd wordt. Een uitkering uit de winst kan men hierin niet zien, al was het alleen maar, omdat die winst — over 1947 — nog niet vaststond en indien zij over het eerste halfjaar gemaakt mocht zijn, in het tweede halfjaar teniet gedaan kon worden. Hoewel men dus te maken heeft met productiekosten, zou het prijstechnisch geheel verkeerd „liggen”, indien ook de prijzen verhoogd werden. De bedrijven hebben dus van het College van Rijksbemiddelaars de mededeling ontvangen ¹⁾, dat zij deze loons- en salarisuitkering niet in de prijzen mogen doorberekenen.

Hierdoor ontstaat dus de vreemde figuur van een kostprijsberekening voor de prijsbeheersing en een afwijkende, doch geheel juiste en te verdedigen kostprijsberekening voor intern gebruik, waarin met hogere loonen salarisbedragen gewerkt wordt. Ook rijst de vraag, waar het verschil eigenlijk vandaan moet komen. Misschien calculeert het onderhavige be-

¹⁾ Beschikking d.d. 7 Juli 1947, S. 130.

drijf niet scherp, zodat het verzuimt voldoende crediteringen op prijsverschillen- en reserverekeningen te doen geschieden, zich aldus rijker wanende dan het is. Misschien zijn enkele artikelen in het binnenland nog winstgevend, misschien laat de export behoorlijke winsten toe. In al deze gevallen zal de overheid geneigd zijn een globaal beeld te stellen in de plaats van een gedetailleerd en prijsverhoging niet toe te staan, zolang uit *anderen* hoofde nog schijn- of werkelijke winst gemaakt wordt. Dit trekt dus de hele prijsvorming scheef; immers, de bedrijven zullen op onderdelen van hun assortiment verlies gaan lijden, deze te goedkoop op de markt aanbieden, omdat de overheid niet toestaat de prijs te verhogen, zolang andere onderdelen nog winst laten. Ook de voorziening kan hierdoor scheef getrokken worden, daar het bedrijf er geen belang bij heeft de eerstgenoemde groep goederen te produceren respectievelijk te verhandelen zolang het de erin verwerkte materialen en arbeidskrachten ook voor andere producten kan aanwenden. Het bloed kruipt nu eenmaal, waar het niet gaan kan: economische goederen zoeken van nature de gunstigste toepassingsmogelijkheden. Al met al is de figuur echter niet fraai: de ene overheidsinstantie beslist, dat bepaalde offers gebracht mogen worden, de andere belet, dat het bedrijf daaruit de bedrijfseconomisch noodzakelijke consequenties trekt.

3. Voor zover het bedrijf omzetbelasting op ingekochte goederen en bewezen diensten betaalt, vormt deze belasting kosten; voorzover het bedrijf omzetbelasting aan derden berekent, vormt zij een vermindering van de opbrengst. De omzetbelasting is met ingang van 1 Juli verhoogd van 2 % op 3 % en van 4 % op 6 %. Gelijktijdig is het aan ondernemers, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, verboden hun verkoopprijzen te verhogen op grond van het eventueel door hen meer aan omzetbelasting te betalen bedrag. Was bij het afwijzen van de calculatie naar vervangingswaarde nog het argument van de historische kostprijs aanwezig om althans iets ten gunste van het overheidsstandpunt te argumenteren, bij de extra week loon of salaris het, o.i. overigens niet houdbare, argument van het vooruitlopen op de resultaten der onderneming, hier kan men alleen maar de wens om de prijzen à tout prix laag te houden zien als verklaring voor het verbod om de stijging der omzetbelasting in de prijzen door te berekenen. Ook hier weer zien wij dezelfde figuur: wat in bedrijfseconomische zin kosten vormt, mag niet als zodanig geïncalculéerd worden, schijnwinst wordt tot winst verheven, werkelijke winst wordt bij voorbaat fiscaal afgeroomd.

4. Het vierde voorbeeld is zo mogelijk nog sprekender. Met ingang van 1 Juli j.l. is de kolenprijs met f 5.— per t verhoogd onder mededeling, dat deze prijsverhoging voorshands niet in de prijzen doorberekend mag worden. Voor bedrijven, die zelf kolen verkoopten, is deze prijsverhoging van grote betekenis, voor alle andere industrieën zal zij in meerdere of mindere mate belangrijk zijn. Voorzover zij niet kunnen aantonen, dat hun opbrengstprijzen beneden de (als gezegd te laag berekende) kostprijzen, voor het gehele bedrijf gezien, blijven, moet gevreesd worden, dat zij ook ten deze de reeds gesignaleerde consequentie zullen moeten trekken, d.w.z. de kostprijsverhoging voor eigen rekening nemen.

Waar uitgaat en niet bijkomt, ontstaat langzamerhand een vacuum. In dit geval een economisch vacuum. Het bedrijf staat waarden af, maar

men belet het bedrijf die waarden te vervangen. Het buitenland betaalt, wat het binnenland niet betaalt; een indirecte vorm van export-winstbelasting doet in wezen haar intrede.

Daar komt nog bij, dat de oude balanscijfers der ondernemingen helemaal niet meer passen bij de gewijzigde omstandigheden. De Nederlandse industrie is, naar ook door Mr van Leeuwen in de E.S.B. van 2-7-'47 is betoogd, volslagen ondergekapitaliseerd en calculeert op basis van de aanschaffingswaarden der duurzame productiemiddelen brutowinsten, die met werkelijke winsten alleen de schijn gemeen hebben. De voor vervanging en uitbreiding nodige middelen kunnen slechts voortvloeien uit voordelige saldi der resultatenrekening; ieder activum, dat thans hersteld of nieuw gebouwd wordt, zal naar menselijke berekening in de toekomst blijken te duur te zijn. Deze risicofactor, in de „vrije economie” bekend en door de goede ondernemer steeds met beleid gehanteerd, wordt in een prijspolitiek, die alleen maar op een zo laag mogelijke prijs let, geheel genegeerd. In the short run kan dit goed gaan, maar op den duur brengt het ontbreken van voorzieningen voor de toevalligheden van het economisch leven, voorts voor normaal herstel en vernieuwing, het bedrijf in gevaar. Een overheid, die in een opgaande conjunctuurgolf belet, dat voldoende reserveringen gemaakt worden, zou eigenlijk in een neergaande conjunctuur lonende verkoopprijzen moeten garanderen. Dat de normale groei ener onderneming uit overwegingen van veiligheid ten dele op interne financieringen pleegt te steunen, is dan nog geheel buiten beschouwing gelaten.

Intussen is er aanleiding nog een ogenblik in te gaan op de bedrijfs-economische achtergrond van deze handelwijze.

De eerste principiële vraag is dan: welke bedrijfseconomische consequentie treedt op, wanneer een bedrijf bepaalde goederen (of goederen in bepaalde afzetgebieden) met verlies verkoopt en bepaalde andere goederen (of goederen in andere afzetgebieden) met winst. Wanneer de winsten de verliezen overcompenseren, kan men niet stellen, dat het bedrijf als geheel genomen zijn continuïteit verliest. De verkoop van het ene goed (resp. van het goed in het ene afzetgebied) maakt dan de vervanging van het andere goed (resp. van het goed in het andere afzetgebied) mogelijk. Wel echter treedt er o.i. marktverstoring op. Immers, de aanbiedingsprijzen vormen geen weerspiegeling meer van de gebrachte offers en de opvolgende fasen in de bedrijfskolom rekenen voor deze kostenbestanddelen met offers, die niet aan het maatschappelijk gebrachte offer beantwoorden. Zij hebben dus geen maatschappelijk verantwoorde grondslag voor hun economisch handelen. Is de consumptie vrij, dan zal zij gestimuleerd kunnen worden tot boven het peil, dat economisch verantwoord is; is zij aan rantsoeneringsmaatregelen gebonden, dan zal zodanige stimulatie niet kunnen optreden, maar in ieder geval de nivelle ring van het grensnut worden tegengegaan.

Een tweede vraag is die van de waardering der voorraden. Indien de overheid niet toestaat, dat een prijsverhoging op de inkoopmarkt verdisconteerd wordt in de prijzen op de verkoopmarkt, ontstaat een merkwaardige waarderingssituatie. Het bedrijf koopt de grondstof voor $f x$, doch wordt gedwongen er $f(x - y)$ voor in de toegestane kostprijs op te nemen. Iedere vervanging van verbruikte eenheden vergt een offer van $f x$, doch de waarde, de betekenis voor het inkomen der bedrijfs-

huishouding, is o.i. niet hoger te stellen dan $f(x - y)$. Zou dit dus niet impliceren, dat per balansdatum aanwezige, tegen $f(x - y)$ gekochte voorraden tegen $f(x - y)$ moeten worden opgenomen ondanks het feit, dat generlei prijswijziging der grondstoffen is voorgevallen? In geval van prijsverlaging der grondstoffen is dit een zeer gebruikelijke methode, doch met betrekking tot een verbod van doorberekening ener prijsverhoging is het probleem voor zover wij weten nog niet aan de orde gesteld.

DE OPENBARE ACCOUNTANT EN DE BEHANDELING VAN BELASTINGZAKEN

door G. Hartog

Mede naar aanleiding van het wel zeer lezenswaardig artikel van de hand van de Heer A. J. F. Reyn ec. drs. in het Octobernummer 1947 van dit blad heeft de redactie van het M.A.B. mij verzocht, mijn mening t.a.v. dit voor alle collega's zeer belangrijke onderwerp op papier te zetten.

Ik voldoe hieraan gaarne, op grond van de overweging, dat het verstandig zal zijn, in het N.I.v.A. te dezen aanzien tot een communis opinio te komen en het kennen der mening van zo veel mogelijk collega's omtrent de meerdere facetten, welke dit onderwerp heeft, zal daarbij een niet te ontberen richtsnoer moeten zijn. De studie-vergadering van 7 Juni j.l., belegd door de Besturen van N.I.v.A. en V.A.G.A., waarin de Heren M. F. J. Cool ec. drs., E. E. Harmsen ec. drs. en L. G. van der Hoek een inleiding hebben gehouden, was hiertoe een eerste en belangrijke stap.

Ik hoop dan ook, dat velen onder ons op hun „portable” zullen klimmen en niet zullen schromen, hun opinie en inzicht omtrent deze materie ter publicering in dit blad aan te bieden.

Ons aller belang is hiermede wel ten zeerste gediend.

Indien ik de inhoud van het artikel van collega *Reyn* in zo weinig mogelijk woorden zou mogen qualificeren, dan zou ik het aldus doen: afgestemd op een bepaalde oplossing in de practijk, met een duidelijke principiële inslag. (Hierbij zij aangetekend, dat het trouwens de vooropgezette bedoeling van de Heer *Reyn* was, een bepaald geval in de practijk te bespreken n.l. de functie van de belastingdeskundige in de organisatie van het accountantskantoor).

Ik vind bij collega *Reyn* de volgende mening:

1. dat in het algemeen een te groot vertrouwen wordt gewekt, indien de accountant, ook al doet hij hiervan mededeling, cijfers bezigt, welke niet gecontroleerd zijn,
2. dat het gewenst is, dat de accountant alleen voor "contrôle-clüenten" belastingaangelegenheden behandelt (bij wijze van service) en hiertoe zo nodig een belastingdeskundige in dienst neemt,
3. dat de accountant niettemin naar buiten verantwoordelijk blijft voor de adviezen en het werk van zijn belastingdeskundige.

Zoals hieruit blijkt, heeft de Heer *Reyn* de principiële zijde van het vraagstuk, welke in het begin van zijn artikel wordt besproken, vrijwel